

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARI

Azizova Gulmira Azamovna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman 28 - maktab boshlang'ich sinf
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7684455>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq ta'limi tizimiga kirib kelgan xalqaro baholash dasturlari, o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, halqaro baholash dasturlarining o'quvchilarni bilimlarni egallashdagi o'rni va ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: o'qituvchi, maktab, xalqaro baholash, dastur.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В этой статье представлена информация о программах международной оценки, которые вошли в систему государственного образования, о жизненных навыках учащихся. В нем также излагаются мнения о роли и важности международных оценочных программ в обучении учащихся знаниям.

Базовые слова: учитель, школа, международная оценка, программа.

INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS IN PRIMARY EDUCATION

Abstract. This article provides information on international assessment programs, students' life skills that have entered the public education system. Opinions are also expressed about the role and importance of international assessment programs in the acquisition of knowledge by students.

Base words: teacher, School, International Assessment, Program.

So'nggi yillarda xalq ta'limi sohasiga kirib kelgan xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash dasturi PISA o'quvchining o'qish, matematika va tabiiy fanlardagi bilim va ko'nikmalarini baholaydi. Shuningdek, PISA o'quvchining muammolarni hamkorlikda echish kabi ko'nikmalarini ham baholaydi. Bu dastur dunyo bo'ylab o'quv dasturlarining mazmunini o'rganadi va o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini amalda qo'llay olish, muloqot qilish ko'nikmalarini o'rganadi. Bolaning kelgusidagi hayotining muvaffaqiyati uchun muhim deb hisoblangan bilim va ko'nikmalarini baholaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiyajarayoniga ta'limning innovasion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.(2, 7 b)

Kontsepsiya doirasida, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish malakalari va Kompetentsiyalarning rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda zamoanviy innovasion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va

yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan. Shuningdek, xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovasion faoliyatini, eng avvvlo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonilama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida hukumat qaroriga muvofiq.(2, 8 b)

Risaniing asosiy maqsadi – mamlakatlar ichida ta'lim siyosatidagi qarorni qabul qilish masalasida ko'maklashish va qo'llab-quvvatlashdir. Uch yillik tsikl mamlakatlarga ta'lim tizimida qabul qilingan dastur va strategik qarorlar ta'sirini o'rganish va tahlil qilish uchun yig'ilgan ma'lumotlarni taqdim etadi.

Ta'lim tizimida umumiy o'rta ta'limning oxirgi bosqichlarida ta'lim olish yosh bosqichlari 15 yoshga teng keladi. PISA – 15yoshli o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini aniqlashga qaratilgan yagona xalqaro baholash dasturidir. PISA o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlardan bilim sifatini baholaydi xamda o'quvchilardan o'zlariga ishonch hissini tarbiyalaydi .

TIMSS – umumta'lim maktablarida matematika va aniq fanlar sifatini baholovchi xalqaro monitoring. Xo'sh matematik savodxonlik nima? bu insonning u yashayotgan dunyoda matematikaning o'rnini aniqlash va tushunish, asoslangan matematik mulohazalar yuritish hamda fikrlaydigan, qiziquvchan va ijodkor fuqaroga mansub hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish maqsadida matematikadan foydalanish qobiliyatidir. TIMSS va PISA tadqiqotlari bir biridan nimasi bilan farq qiladi? PISA 15-yoshlilarni bilim samaradorligini baholasa, TIMSS 4-, 8-sinflarni nazorat qiladi va turli yo'nalishlarni tekshiradi. TIMSS o'quv dasturiga asoslangan bo'lsa, PISA ko'nikmalarni Real xayot muammolariga qo'llanilishini tekshiradi.

PIRLS – matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot. O'quvchilarning o'qish savodxonligi nima bilan o'lchanadi? bunda insonning yozma matnlarni tushunish va qo'llay olish, ular haqida fikrlash va o'z bilimi hamda imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy hayotda ishtirok etish, maqsadlariga erishish uchun o'qish bilan shug'ullanish qobiliyatidir.

Baholash nima?

Baholash ta'lim jarayonining ajralmas bo'lagi bo'lib, ular turli shakllarda bo'ladi. O'quvchida ta'limga bo'lgan motivasiyani shakllantiradi. O'zlashtirish samaradorligi baholashda o'lchanadi. O'qishda erishilgan natijalar baholash orqali o'z tasdig'ini topadi. Kamchilik va bo'shliqlar aniqlanadi. O'qituvchi o'quv fanlardan erishilgan ko'nikmalarning har birini egallaganliklari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zz vaqtida o'quvchii va ularning ota onalariga taqdim etadi.. Ushbu baholash o'quvchilarning o'qishda erishgan yutuqlari haqidagi ma'lumotlarni ham taqdim eta oladi. Hamkorlikda tashkil etilgan darslarda ta'limning o'quvchi shaxsiga qaratilgani uning o'z shaxsiga nisbatan ishonch hissini oshishi, tabiyalashi bilan xarakterlanadi. O'quvchilar dars jarayonida o'z-o'zini baholashda ishtirok etarkan, ular bilimlarni nima uchun o'rganayotganligini tushunadi, avval o'rgangan bilimlarini kelgusidagilari bilan o'zaro bog'liqliklarini ham anglab etadi. O'qituvchi va tengqurlari tomonidan baholanganda hamda o'z-o'zini baholaganida o'zida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni his etadi va yana qaysi sifat va ko'nikmalarini rivojlantirishi lozimligi haqida o'ylaydi.

Boshlang'ich ta'limga joriy etilishi ko'zda tutilayotgan xalqaro baholash tadqiqotlaridan egma va egra baholash modellarining mazmun mohiyati ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va matematika fanidan ularning savodxonlik darajalarini nazorat etadi, baholaydi, egra

o'qish predmetidan savodxonlik, o'qish ko'nikmalarini aniqlab bersa, egma matematik savodxonligini nazorat etadi, tahlil etadi, matematik savodxonligi darajasini belgilab beradi.

Xulosa qilib aytganda ta'lim tizimiga kirib kelayotgan innovasiyalar ta'limning sifat va samaradorligiga xizmat qilishi bilan birga uning takomillashuviga, innovasiyalar bilan boyishiga, kelajak avlodni barkamol bo'lib tarbiyalanishiga, ta'lim ishtirokchilarining zamon bilan hamnafas yetuk kadrlar bo'lib etishishiga imkon beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019 yil 29-apreldagi PF-5712-sonli farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish Sora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.
3. Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholash. (Ona tili va adabiyoti fani o'qituvchilari, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma) Sharq nashriyoti Toshkent -2109 y